

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова Н.В. Использование модульной системы обучения в профессиональной подготовке кадров / Н.В. Борисова, Н.А. Гудков, В.П. Бугрин. //Сборник «Персонал». М.: 2000. - № 1. - С. 24-30.
2. Борисова Н.В. Кузов В.Б. Методология модульного обучения и формирования модульных программ (отчет об исследовательской работе. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – М, 2005. – 44 с.
3. Бородина Н.В., Эрганова Н.Е. Основы разработки модульной технологии обучения. -Екатеринбург, 1994. - 88с.
4. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. - М.: Академия, 2001. - 192 с.
5. Задорожный К.Н. Проблемы формирования биологического мышления в школах Украины // Актуальные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 8–10 ноября 2007 г. -Москва – 2007. -с.20-22.
6. Закорюкин В.Б., Панченко В.М., Твердин Л.М. Модульное построение учебных пособий по специальным дисциплинам// Проблемы вузовского учебника. - Вильнюс: ВГУ, 1983. – 191 с.
7. Зеленкова И.Е. Технология модульного обучения на уроках биологии. Методическая разработка <https://infourok.ru/tehnologiya-modulnogo-obucheniya-na-urokah-biologii-529847.html>
8. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. – М.: МЧСиС, 2004. – 146 с.
9. Мардонов Ш.К. Педагогик аксиологияга кириш. Дарслик. -Тошкент, Зебо принт, 2023. -267 б.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASI: “TEMURBEKLAR MAKTABI” MISOLIDA INTERAKTIV YONDASHUV

Matayev Elyor Dilmonovich

DXX “Temurbeklar maktabi” HAL informatika fani o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada Temurbeklar maktabi o‘quvchilarini harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda raqamli ta’lim muhiti imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Interaktiv dasturlar orqali milliy qadriyatlariga asoslangan tarbiyaviy yondashuvni shakllantirish yo‘llari ochib beriladi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida raqamli kontentlardan foydalanishning afzalliklari, shuningdek, ularni samarali qo‘llashga doir fikrlar bayon etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli ta’lim muhiti, milliy tarbiya, harbiy-vatanparvarlik, interaktiv dasturlar, Temurbeklar maktabi.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются возможности воспитания учащихся “Temurbeklar maktabi” в духе военно-патриотизма с использованием цифровой образовательной среды. Раскрываются подходы к формированию национальных ценностей через интерактивные программы. Также приводятся мнения об эффективном применении цифрового контента в процессе военно-патриотического воспитания.*

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, национальное воспитание, военно-патриотическое воспитание, интерактивные программы, “Temurbeklar maktabi”.

Abstract. The article discusses the use of the digital learning environment to foster military-patriotic education among students of “Temurbeklar maktabi”. It presents approaches to instilling national values through interactive programs. Advantages of using digital content in the patriotic education process and related insights are highlighted.

Keywords: digital learning environment, national education, military-patriotic education, interactive programs, “Temurbeklar maktabi”.

XXI asrda ta’lim tizimi jadal raqamli transformatsiyaga yuz tutmoqda. O’quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng miqyosda kirib kelishi pedagogik faoliyatning yangi shakl va metodlarini shakllantirishga olib kelmoqda. Ayniqsa, raqamli ta’lim muhiti orqali faqat bilim emas, balki tarbiyaviy yo’nalishdagi kontentlarni ham samarali yetkazish imkoniyati ortib bormoqda. Shu jihatdan qaralganda, raqamli vositalar ta’lim-tarbiyani uyg’unlashtirishga xizmat qiluvchi kuchli vositaga aylanmoqda.

Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodni Vatanga sadoqat, xalq va millat manfaatlariga hurmat, intizom va fidoyilik ruhida tarbiyalash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarning ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirish, fuqarolik ongini rivojlantirish va harbiy xizmatga tayyorlashda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. Ushbu tarbiya yo’nalishini zamonaviy, texnologik va yoshlar ehtiyojlariga mos shakllarda tashkil etish zarurati dolzarbligini yanada oshiradi.

Shu ma’noda, O’zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan “Temurbeklar maktabi” yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga ixtisoslashgan milliy model sifatida alohida e’tiborga loyiqdir. Ushbu ta’lim muassasasi nafaqat harbiy bilimlar, balki axloqiy, mafkuraviy va intizomiy qadriyatlarni ham yosh avlod ongiga singdirishga qaratilgan. “Temurbeklar maktabi” faoliyatini zamonaviy raqamli ta’lim muhiti bilan uyg’unlashtirish, ayniqsa, interaktiv dasturlar orqali tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Raqamli ta’lim muhiti va milliy tarbiya integratsiyasi. Raqamli ta’lim muhiti - bu o’quvchilarning mustaqil bilim olishini qo’llab-quvvatlovchi, o’qituvchi bilan interaktiv hamkorlikni tashkil etuvchi, turli xil multimediyaviy resurslar, interaktiv mashg’ulotlar, simulyatsiyalar va virtual platformalarni o’z ichiga olgan muhitdir. Bugungi kunda bu kabi muhitlar nafaqat bilim berish, balki yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda, ularni ijtimoiy qadriyatlarga yo’naltirishda muhim tarbiyaviy vositaga aylanmoqda.

Milliy tarbiya — bu o’zlikni anglash, tarixiy merosga hurmat, milliy qadriyatlar va madaniyat asosida shaxsni shakllantirish jarayonidir. Ushbu maqsadlarni raqamli ta’lim muhiti orqali amalga oshirish uchun tarbiyaviy mazmunli kontentlar zarur: videodarslar, animatsiyalar, podkastlar, tarixiy simulyatsiyalar, virtual muzeylar, testlar va topshiriqlar orqali o’quvchilar milliy tarbiyani o’zlashtirishga yanada qiziqadi.

Shuningdek, raqamli vositalarning afzalligi - ular o’quvchining yoshiga, darajasiga va ehtiyojiga moslab moslashtirilishi, interfaollikni kuchaytirishi, ta’lim jarayonini shaxsiylashtirishi va motivatsiyani oshirishi bilan ajralib turadi. Raqamli vositalar orqali taqdim etilgan milliy tarbiya mazmuni o’quvchiga vizual, eshitish va harakat orqali chuqurroq ta’sir ko’rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, milliy tarbiyani raqamli ta’lim muhiti orqali uzatish — bu shunchaki texnologiyadan foydalanish emas, balki o’quvchini o’z madaniy ildizlariga bog’laydigan strategik pedagogik yondashuvdir.

“*Temurbeklar maktabi*” faoliyatida *harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi*. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan “*Temurbeklar maktabi*” respublikamizda yoshlarni harbiy xizmatga, fuqarolik mas’uliyatiga va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashning yangi, zamonaviy namunasi sifatida shakllanmoqda. Bu ta’lim muassasasi harbiy-akademik tayyorgarlik bilan birga, o‘quvchilarda vatanparvarlik, ijtimoiy faollik, intizom, halollik, mas’uliyatlilik kabi milliy va umuminsoniy fazilatlarini shakllantirishga yo‘naltirilgan.

“*Temurbeklar maktabi*”ning konsepsiyasi tarixiy-madaniy ildizlarga, xususan Amir Temur shaxsiyati va uning davlat boshqaruvi tamoyillariga tayangan holda qurilgan. “*Temur tuzuklari*”da ilgari surilgan adolat, fidoyilik, jismoniy va aqliy barkamollik, jamoatchilik manfaatlariga xizmat qilish kabi mezonlar bugungi yosh avlod tarbiyasida ham dolzarb ahamiyatga ega. Bu ta’lim muassasalarida o‘quvchilar nafaqat harbiy va zamonaviy bilimlarni egallaydilar, balki ular davlat va jamiyat oldidagi burchini anglaydigan ongli shaxs sifatida shakllanadilar.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi “*Temurbeklar maktabi*”ning asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib, bu tarbiya o‘quvchilarning shaxsiy kamoloti, axloqiy pozitsiyasi va ijtimoiy faolligini rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu jarayonda quyidagi asosiy yo‘nalishlar ustuvor hisoblanadi:

- *Tarixiy xotira asosida Vatanga sadoqat tuyg‘usini shakllantirish;*
- *Harbiy intizom va saf madaniyatini singdirish;*
- *Ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik burchini anglash, jamiyatga xizmat qilish motivlarini kuchaytirish;*
- *Milliy ramzlar va qadriyatlar orqali g‘urur hissini mustahkamlash.*

“*Temurbeklar maktabi*” o‘quvchilari uchun harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi faqat nazariy bilimlar doirasida qolib ketmaydi. U amaliy mashg‘ulotlar, ijtimoiy loyihalarda ishtirok, sport va harbiy intizom mashg‘ulotlari, tarixiy-madaniy tadbirlar, simulyatsion o‘yinlar va jamoaviy faoliyat orqali faol amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, ushbu ta’lim muassasalarida tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etish uchun raqamli vositalar, multimediyaviy kontentlar, videodarslar, vatanparvarlik mavzusidagi interaktiv o‘yinlar, tarixiy personajlar asosida yaratilgan vizual darsliklardan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu esa o‘quvchilarning harbiy-vatanparvarlik g‘oyalarini chuqurroq anglashiga va ularni o‘z hayotiy pozitsiyasiga aylantirishiga zamin yaratadi.

Shunday qilib, “*Temurbeklar maktabi*” - bu zamonaviy texnologiyalar muhitida ulg‘ayayotgan yosh avlodni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda milliy g‘oya va tarixiy qadriyatlarni uyg‘unlashtiruvchi samarali pedagogik modeldir.

Metodologiya

Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhiti orqali harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirish imkoniyatlarini o‘rganish maqsadida kuzatuv va tahlilga asoslangan dastlabki metodik faoliyat amalga oshirildi. Tahlil ob‘yekti sifatida “*Temurbeklar maktabi*” o‘quvchilari (10–11-sinflar) va ularning dars beruvchi pedagoglari tanlandi. Ma’lumotlar suhbatlar, mavjud o‘quv jarayonining tahlili hamda darslarda qo‘llanilgan materiallar asosida yig‘ildi.

Tajriba modeli shartli ravishda uch bosqichga bo‘lindi:

Bos-qich	Faoliyat	Vosita	Kuzatuv mezonlari
1	Dastlabki suhbat va ehtiyojlarni aniqlash	O‘qituvchilar va o‘quvchilar bilan suhbat	Interaktiv vositalarga bo‘lgan munosabat

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”**

respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

2	Interaktiv dars moduli taqdimoti	Videorolik, viktorina, tematik PowerPoint ssenariysi	O‘quvchi ishtiroki, faollik, tushunish
3	Yakuniy fikr-mulohaza yig‘ish	Qisqa so‘rovnoma, og‘zaki savol-javob	Qiziqish darajasi, tushuncha chuqurligi

Dars jarayonida quyidagi interaktiv vositalardan foydalanishga doir g‘oyalarni sinab ko‘rildi:

- “Temur tuzuklari” asosida ishlab chiqilgan test va savol-javoblar;
- Tematik PowerPoint asosidagi interaktiv ssenariy: o‘quvchilar qaror qabul qilib, natijaga erishadilar;
- Mentimeter platformasi orqali real vaqt rejimida vatanparvarlik mavzusidagi savollarga javob berish;
- Videoroliklar orqali Amir Temur hayotidan namunalar asosida fuqarolik va vatanparvarlik haqida muhokama tashkil etish.

O‘quvchilarning faol ishtiroki, savollarga qay darajada fikr bildirgani, topshiriqlarni bajarishdagi ishtiyoqi va mulohazalari asosida interaktiv vositalarning tarbiyaviy samaradorligi ijobiy baholandi. O‘qituvchilarning fikricha, bu kabi vositalar o‘quvchilarda tarixga, milliy qadriyatlarga va jamiyat oldidagi mas‘uliyatga nisbatan qiziqishni kuchaytiradi.

Kelgusida ushbu yondashuv asosida to‘laqonli tajriba-sinov ishlari o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Unda interaktiv yondashuvlar asosida tashkil etilgan darslar va an’anaviy darslar o‘rtasidagi farqlar tahlil qilinib, metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Interaktiv yondashuv imkoniyatlari. Zamonaviy raqamli ta’lim muhiti ta’lim jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan, interaktiv va multimodal ko‘rinishda tashkil etish imkonini bermoqda. Ayniqsa, tarbiyaviy yo‘nalishdagi ishlar uchun interaktiv yondashuv o‘quvchining faolligini oshiradi, shaxsiy ishtirokini ta’minlaydi va tarbiyaviy ta’sirning samaradorligini kuchaytiradi. Harbiy-vatanparvarlik ruhidagi kontentlarni interaktiv shakllarda taqdim etish — yoshlar ongiga bu g‘oyalarni yanada ta’sirchan uslubda singdirish imkonini beradi.

Hozirgi bosqichda “Temurbeklar maktabi”da interaktiv vositalardan foydalanish hali keng miqyosda yo‘lga qo‘yilmagan bo‘lsa-da, mavjud texnik baza va o‘quvchilarning texnologik savodxonligi bunga zamin yaratmoqda. Kutilayotgan istiqbollari qatorida quyidagilar alohida o‘rin tutadi:

- **Maxsus tematik mobil ilovalar** yaratish (masalan, "Temur tuzuklari" asosida interaktiv topshiriqlar to‘plami);
- **Raqamli tarbiya platformalari** asosida milliy g‘oya va qadriyatlar targ‘iboti;
- **Gamifikatsiya elementlari** orqali harbiy intizom, fidoyilik, jamoaviylik kabi fazilatlarini o‘rgatish;
- **Audio-vizual kontentlar kutubxonasi**ni shakllantirish va muntazam yangilab borish.

Ushbu yondashuvlar “Temurbeklar maktabi”ning mavjud tarbiyaviy faoliyatini yanada boyitib, harbiy-vatanparvarlik g‘oyalarni zamonaviy formatda yetkazishga xizmat qiladi. Bu esa yoshlar ongida milliy g‘urur, mas’uliyat va fuqarolik tuyg‘ularining chuqur shakllanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa

“Temurbeklar maktabi” faoliyatida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini raqamli ta’lim muhiti orqali amalga oshirish g‘oyasi zamonaviy pedagogik yondashuv va milliy qadriyatlarning uyg‘unlashuvini ifodalaydi. Maqolada yoritilgan masalalar shuni ko‘rsatadiki, interaktiv vositalardan foydalanish o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularning tarbiyaviy mazmundagi faol ishtirokini ta’minlash hamda shaxsiy mas’uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi.

Milliy tarbiyani harbiy-vatanparvarlik yo‘nalishida rivojlantirish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu ayniqsa, yoshlar bilan ishlashda zamonaviy texnologik vositalarning samarali qo‘llanishi orqali amalga oshirilganda sezilarli natijalar berishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy raqamli ta’lim vositalari va interaktiv usullar milliy tarbiyani, xususan harbiy-vatanparvarlik mazmunini yosh avlodga yetkazishda samarali va kelajakda qo‘llanishi maqsadga muvofiq bo‘lgan yo‘nalish sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Temurbeklar maktabini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-4375-sonli Qarori. — T.: Lex.uz, 2019.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni “Raqamli O‘zbekiston - 2030”gi PF-6079-son.
3. Temur tuzuklari / Amir Temur Ko‘ragon. — T.: “IJOD-PRESS” nashriyoti, 2019. — 160 b.
4. Mirzahmedova N.D. Raqamli texnologiyalarning ta’lim sohasida qo‘llanilishi./Scientific jurnal Impact Factor. sjif 2022: 5.947. 539-p.
5. <https://ziyonet.uz/>

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Медетова Раушан Мамадияровна

заведующий отделом НИПВ, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник

Костин Александр Вячеславович

старший преподаватель-доцент Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, подполковник

В современных условиях функционирования образования перед системой педагогической науки встают новые задачи, связанные с обеспечением стратегических ориентиров развития науки и технологий. Этот процесс опирается на нормативно-правовые документы, в числе которых «Стратегия Узбекистан – 2030», утверждённая Указом Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11 сентября 2023 года. Целенаправленное и последовательное воспитание будущего военного водителя обозначено в нормативно-правовых документах Республики Узбекистан в качестве приоритетного направления социально-экономического развития страны. Цель и основные задачи развития образования, принципы, приоритетные направления и меры реализации государственной политики в сфере непрерывного образования нацелены на реализацию настоящей Стратегии с учётом обеспечения устойчивого, динамичного и сбалансированного развития нашей страны на дальнейшую перспективу. Научно-технологическое обеспечение реализации задач и национальных приоритетов республики определены в документах стратегического планирования в целях решения важнейших задач во всех сферах деятельности личности, в том числе и в образовании.

Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения, непосредственно осуществляющие научно-инновационную и научно-техническую деятельность и использующие результаты этой деятельности на практике обеспечивают целостность и единство научно-технологического развития республики, тем самым обеспечивая темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции. Кроме того, эти результаты являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность экономики и эффективность национальной стратегии безопасности. Поскольку современный этап развития образования характеризуется наличием как конкурентных преимуществ, так и решением ряда задач, связанных с научно-технологическим развитием страны: имеется значительный потенциал в педагогических научных исследованиях, что находит отражение в том числе в рамках совместных международных проектов, включая создание и использование уникальных научных установок; существуют научные и образовательные центры, проводящие исследования и разработки мирового уровня.

Вместе с тем наблюдается значительная дифференциация научных и образовательных организаций по результативности и эффективности работы; при имеющемся положительном опыте реализации масштабных технологических проектов, в том числе в сфере образования, сохраняется желание образовательных организаций к инновациям, что весьма важно для практического применения результатов исследований и разработок.